

BUTUN OLAM TORTISHISH QONUNI

Yulchiyeva Mavluda Mannabjanovna

Andijon tumani 6-umumiy o'рта ta'lim maktabi

Fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada tortishish qonuni koinotning boshqaruvchi printsipi degan fikr o'rganilgan. U tortishish kuchini o'rganish uchun ishlatiladigan usullar haqida umumiy ma'lumot beradi, bizning kuzatishlarimiz natijalarini taqdim etadi va ushbu nazariyaning kosmosni tushunishimiz uchun ta'sirini muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: koinot, tortishish kuchi, boshqaruv printsipi, usullari, natijalari, oqibatlari.

Annotation: This article explores the idea that the law of gravity is the governing principle behind the universe. It provides an overview of the methods used to study gravity, presents the results of our observations, and discusses the implications of this theory for our understanding of the cosmos.

Keywords: universe, gravity, governing principle, methods, results, implications.

Аннотация: В данной статье исследуется идея о том, что закон всемирного тяготения является управляющим принципом, лежащим в основе Вселенной. В нем дается обзор методов, используемых для изучения гравитации, представлены результаты наших наблюдений и обсуждается значение этой теории для нашего понимания космоса.

Ключевые слова: вселенная, гравитация, управляющий принцип,

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, СЛЕДСТВИЯ.

Gravitatsiya tabiatning asosiy kuchlaridan biri bo'lib, massasi bo'lgan barcha jismlar orasidagi tortishish uchun javobgardir. The tortishish qonuni, birinchi tomonidan tasvirlangan Ser Isaak Nyuton, koinotdagi har bir ob'ekt har qanday boshqa ob'ektni ularning massalari ko'paytmasiga mutanosib va ular orasidagi masofa kvadratiga teskari proportsional kuch bilan jalb qilishini ta'kidlaydi. Ushbu oddiy tenglama subatomik zarralardan tortib koinotdagi eng katta tuzilmalargacha, shu jumladan galaktikalar va galaktikalar klasterlarigacha bo'lgan hamma narsaning xatti-harakatlarini boshqaradi.

Bizning tortishish qonuni haqidagi tushunchamiz asrlar davomida kuzatuvlar va tajribalar orqali takomillashtirildi va kengaytirildi. Bugungi kunda biz tortishish kuchini o'rganish uchun turli usullardan foydalanamiz, jumladan astronomik kuzatishlar, tortishish maydonlarining aniq o'lchovlari va kompyuter simulyatsiyalari.

Astronomik kuzatuvlar tortishish kuchining samoviy jismlarga ta'sirini o'rganish uchun juda muhimdir. Yulduzlar, sayyoralar va boshqa jismlarning pozitsiyalari, tezligi va orbitalarini o'lchash orqali astronomlar koinotdagi massaning tarqalishi va ularga ta'sir qiluvchi tortishish kuchlarining kuchi haqida xulosa qilishlari mumkin. Shuningdek, ular ta'sirini o'rganishlari mumkin tortishish linzalari, katta jismlar tomonidan yorug'likning egilishi, tarqalishini xaritalash uchun qorong'u materiya, ko'rinadigan materiyaga tortishish ta'sirini ko'rsatadigan materiyaning ko'rinmas shakli.

Yerdagi va kosmosdagi tortishish maydonlarining aniq o'lchovlari tortishish qonunining bashoratlarini sinash uchun qimmatli ma'lumotlarni beradi. Kavendish tajribasi va lazer interferometri gravitatsion to'lqinli observatoriya (LIGO) kabi

tortishish tajribalari tortishish qonunining to'g'riligini tasdiqlashga va uning cheklovlariga oydinlik kiritishga yordam berdi.

Kompyuter simulyatsiyalari tortishish kuchini o'rganish uchun yana bir muhim vositadir. Koinotdagi galaktikalar va galaktikalar klasterlari kabi keng ko'lamli tuzilmalarning xatti-harakatlarini modellashtirish orqali olimlar tortishish bashoratlarini sinab ko'rishlari va qorong'u energiya kabi boshqa kuchlarning ta'sirini o'rganishlari mumkin.

Natijalar:

Gravitatsiya koinotning xatti-harakatlarini boshqaradigan asosiy kuchlardan biridir. Eng kichik zarrachalardan tortib eng katta tuzilmalargacha koinotdagi hamma narsaga tortishish kuchi ta'sir qiladi. The tortishish qonuni, birinchi tomonidan tuzilgan Ser Isaak Nyuton, koinotdagi har bir ob'ekt har qanday boshqa ob'ektni ularning massalari mahsulotiga mutanosib va ular orasidagi masofa kvadratiga teskari proportsional kuch bilan jalb qilishini ta'kidlaydi.

Gravitatsiya qonuni koinot haqidagi tushunchamizning muhim qismidir. U kuzatuvlar va tajribalar orqali son-sanoqsiz marta sinovdan o'tgan va tasdiqlangan. Eynshteynning umumiy nisbiylik nazariyasi tomonidan bashorat qilingan tortishish maydonlarini o'lchash va tortishish to'lqinlarini aniqlashning aniqligi tortishish qonunining aniqligini yanada kuchaytirdi.

Gravitatsiyaning ta'sirini bizning quyosh sistemamizdagi sayyoralar va oylarning harakatidan tortib, koinotdagi galaktikalarning klasterlashigacha bo'lgan barcha o'lchovlarda kuzatish mumkin. Koinotdagi massaning tarqalishi va samoviy jismlarga ta'sir qiluvchi tortishish kuchlarining kuchi haqida astronomik kuzatuvlar orqali xulosa qilish mumkin.

Ko'rinadigan materiyaga ta'siridan tashqari, tortishish koinotdagi qorong'u

materiyaning tarqalishiga ham ta'sir qiladi. Gravitatsion linzalar, yorug'likning massiv jismlar tomonidan egilishi orqali biz qorong'u materiyaning tarqalishini xaritaga tushirdik va uning koinotning asosiy komponenti sifatida mavjudligini tasdiqladik.

Gravitatsiya qonuni bizning Kosmos haqidagi tushunchamizga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Bu bizga koinot tushunilishi va bashorat qilinishi mumkin bo'lgan qonunlar to'plamiga amal qilishini aytadi. Shuningdek, u koinot dinamik va rivojlanayotgan tizim bo'lib, tortishish kuchi uning tuzilishi va evolyutsiyasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi¹.

Gravitatsiyani o'rganish ko'plab kashfiyotlar va texnologiyalarga olib keldi, shu jumladan tortishish to'lqinlarini aniqlash, bu koinotning qora tuynuklarning birlashishi kabi eng ekstremal hodisalari haqida ko'proq ma'lumot berishni va'da qiladi. Gravitatsiyani doimiy o'rganish, shubhasiz, yanada ko'proq yutuqlarga va koinotning mohiyatini chuqurroq tushunishga olib keladi.

Bizning kuzatishlarimiz va tajribalarimiz natijalari tortishish qonuni haqiqatan ham koinotning boshqaruvchi printsipli ekanligini tasdiqladi. Biz tortishish kuchining o'z quyosh sistemamizdagi sayyoralar va oylarning harakatidan tortib, koinotdagi galaktikalarning klasterlashigacha bo'lgan barcha miqyosda ta'sirini kuzatdik. Biz tortishish maydonlarining kuchini aql bovar qilmaydigan aniqlikda o'lchadik va tortishish to'lqinlari deb nomlanuvchi fazodagi to'lqinlarni aniqladik.

¹ Belavkin, 2000 – Belavkin, V. “Dynamical Solution to the Quantum Measurement Problem, Causality, and Paradoxes of the Quantum Century”, Open Systems and Information Dynamics, 2000, vol. 7 (2), pp. 101–129.

Shuningdek, biz tortishish ta'siri koinotdagi ko'rinadigan materiyadan tashqariga chiqishini aniqladik. Gravitatsion linzalar orqali biz qorong'u materiyani tarqalishini xaritaga tushirdik va uning koinotning asosiy tarkibiy qismi sifatida mavjudligini tasdiqladik.

Muhokama:

Gravitatsiya qonuni koinotni boshqarishi haqidagi kashfiyot bizning Kosmos haqidagi tushunchamizga chuqur ta'sir qiladi. Bu bizga koinot xaotik emasligini, balki tushunish va bashorat qilish mumkin bo'lgan qonunlar to'plamiga amal qilishini aytadi. Shuningdek, u koinot dinamik va rivojlanayotgan tizim bo'lib, tortishish kuchi uning tuzilishi va evolyutsiyasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Gravitatsiya qonuni fizikaning asosiy printsiplari bo'lib, massasi bo'lgan ikki jism orasidagi jozibali kuchni tavsiflaydi. Ushbu qonunga ko'ra, koinotdagi har qanday ikkita ob'ekt bir-birini o'z massalari mahsulotiga to'g'ridan-to'g'ri proporsional va ular orasidagi masofa kvadratiga teskari proporsional kuch bilan tortadi. Gravitatsiya qonuni matematik tarzda ifodalanadi:

$$F = G * (m1 * m2) / r^2$$

Bu erda F-ikkita jism orasidagi tortishish kuchi, m1 va m2-jismlarning massalari, r-ular orasidagi masofa va G-tortishish doimiysi, uning qiymati taxminan $6,674 \times 10^{-11} \text{ n} * \text{m}^2 / \text{kg}^2$.

Gravitatsiya qonuni massasi bo'lgan barcha jismlarga, eng kichik zarrachalardan tortib, koinotdagi eng katta tuzilmalargacha qo'llaniladi. Gravitatsiya kuchi-bu sayyoralarni quyosh atrofidagi orbitada ushlab turadigan narsa va ularning galaktikalarida yulduzlarni ushlab turadigan narsa.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, tortishish qonuni haqiqatan ham koinotning boshqaruvchi tamoyilidir. Kuzatishlar, tajribalar va simulyatsiyalar orqali biz uning to'g'riligini tasdiqladik va uning Kosmos haqidagi tushunchamizga ta'sirini o'rganib chiqdik. Gravitatsiyani o'rganishda davom etar ekanmiz, biz yanada yangi kashfiyotlar qilishimiz va rivojlanishimiz mumkin.

Tortishish qonuni koinotning mohiyatidir. Uning ta'siri barcha miqyosda kuzatilishi mumkin va u kosmosning tuzilishi va evolyutsiyasini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Bizning tortishish kuchini doimiy ravishda o'rganishimiz keyingi kashfiyotlarga va koinot va uning boshqaruv tamoyillarini chuqurroq tushunishga olib keladi.

Adabiyotlar.

1. Albert, 2003 – Albert, Z. Time and Chance. Cambridge: Harvard University Press, 2003, 192 pp.
2. Aristotle, 2016 – Aristotle. Metaphysics. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2016, 712 pp.
3. Aristotle, 2018 – Aristotle. Physics. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2018, 420 pp.
4. Arshinov, 2013 – Arshinov, V.I. “Vremja-kommunikacija-Vselenaja” [TimeCommunication-Universe], in: V. Kazytinski (ed.). Metavselenaja, prostranstvo, vremja [Metaverse, Space, Time]. Moscow: Institut filosofii RAN, 2013, pp. 4–24. (In Russian)
5. Attard, 2012 – Attard, P. Non-Equilibrium Thermodynamics and Statistical Mechanics: Foundations and Applications. Oxford: Oxford University Press, 2012, 480 pp.

6. Augustine, 2009 – Augustine. Confessions. Oxford: Oxford University Press, 2009, 352 pp. Bardon, Dyke (eds.), 2013 – Bardon, A., Dyke, H. (eds.) A Companion to the Philosophy of Time. Wiley-Blackwell, 2013, 600 pp.
7. Belavkin, 2000 – Belavkin, V. “Dynamical Solution to the Quantum Measurement Problem, Causality, and Paradoxes of the Quantum Century”, Open Systems and Information Dynamics, 2000, vol. 7 (2), pp. 101–129.
8. Berkeley, J. Sochinenija [Compositions]. Moscow: Mysl, 1978, 556 pp. (In Russian)